

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК В ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ

Махпиратхон ХАМИТОВА

преподаватель
Кыргызстан, ОшГУ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15292301>

Аннотация. Статья посвящена проблеме нравственного воспитания в условиях современного общества, которая приобрела особое значение. Рассмотрены методы и приемы использования сказок педагогами в нравственном воспитании младших школьников. Это связано, прежде всего, с глубокими изменениями, которые постепенно привели к осознанию научной, педагогической общественностью необходимости коренного пересмотра не столько содержания образования, сколько существующих средств и методов нравственного воспитания поколения подрастающего во всем образовательном пространстве. На наш взгляд, одним из действенных средств нравственного воспитания младших школьников является народная сказка.

Ключевые слова: сказка, нравственность, фольклор, воспитание, образование.

Annotation. The article is devoted to the problem of moral education in modern society, which has acquired special significance. The methods and techniques of using fairy tales by teachers in the moral education of younger schoolchildren are considered. This is due, first of all, to profound changes that gradually led to the awareness of the scientific and pedagogical community of the need for a radical revision not so much of the content of education, but of the existing means and methods of moral education of the younger generation throughout the educational space. In our opinion, one of the effective means of moral education of primary schoolchildren is a folk tale.

Key words: fairy tale, morality, folklore, upbringing, education.

Подрастающему поколению необходимо постоянно объяснять, что без взаимного единства и целостности тех немногих качеств, которые необходимо привить человеку, человеческие качества не будут найдены там, где они задуманы. Для сохранения человечности необходимо держать в равновесии противоречащие друг другу хорошие и плохие качества. Один из основных жанров фольклора фольклорная народная художественная проза. Целью сказки. Жанр сказок сказки является привитие слушателю эстетического чувства, в также формировать нравственное воспитание, Однако роль сказочного жанра не рассматривается односторонне, Жанровая природа сказки может полностью раскрыть эти особенности. Основная задача сказки сделать рассказываемый сюжет максимально интересным и художественным. Сюжет сказки не ориентируется на реальность. Рассказчик, то есть сказочник, не обязан доказывать правду или факт происхождения в жизни, Сказка строится по определенной схеме, композиция которой идейно-содержательную,

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

художественную целостность сказки. Художественная целостность регулирует единство композиции и эстетических идеалов в жанре сказки, а также закономерность художественной условности, разговорной речи, использования регулярных выражений. В этом жанре фантазия используется целенаправленно, преувеличивая и превращая ее в чудо. Тот факт, что сказочный мир, полный чудес, целенаправленно трансформирует предметы и явления, которые люди видят каждый день, доказывает, что фантазия это художественный инструмент в жанре сказки. Поскольку одна из особенностей сказки показать реальный мир в жизни заведомо преобразовывая его, сказочник старается максимально преувеличить содержание сказки и сделать так, чтобы она выглядела как чудо. Насколько эффективна история, зависит не только от рассказчика, но также от слушателя и ситуации, в которой рассказывается. Мы уже упоминали, что в сюжете сказки сознательно применяются фантастика и чудесные истории. Композиция сказки более положительно влияет на художественное повествование сказки, чем сюжет. Существуют сюжеты сказок, которые присущи только кыргызскому народу, также существуют сказки, имеющие общий сюжет со сказками других народов. Сказки с общим сюжетом возникли в соответствии с историческими и типологическими ситуациями или являются общими для родственных народов. Некоторые распространились на основе историко-культурных связей с кыргызским народом. По этим причинам кыргызские сказки имеют национальный характер, где имеются сюжеты и других народов, и кочевых стран.

В обучении и воспитании В младших классах общеобразовательных школ с учетом возраста и личности младшего школьника, на первом уровне системы образования создаются условия для становления и развития ребенка как личности. В любое время основной механизм воспитания начинается с истоков народной педагогики. Основная цель образовательного наследия кыргызского народа заключается в превознесении таких качеств, как нравственность, милосердие и доброта. Наш народ, придерживающийся принципа «воспитание с пеленок», использовал передовые методы обучения еще до развития образования и науки. Роль сказки во время общения с ребенком очень высока. Есть основания полагать, что рассказывание сказок эффективное средство построения хороших отношений с ребенком.

В целом, любой из видов народной устной литературы имеет воспитательную ценность, влияющую на нравственный мир подрастающего

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

поколения. Поэтому использование благородного наследия устной литературы в формировании хороших качеств у школьников учащихся младших классов весьма эффективно. Красота и изящество характера ребенка начинается именно с этого духовного наследия. Очевидно, что именно сказки зажигают воображение и волю ребенка и формируют в нем такие ценности, как любовь и доброта, красота и изящество, по мере того как формируется познание ребенка, формируется его окружающая среда. Чтобы соответствовать требованиям сегодняшних дней, необходимо осуществлять непрерывное образование в воспитании нового поколения с учащимися младших классов общеобразовательных школ.

Хотя источником воспитания младшего школьника является семья, но особое место отводится школьному воспитанию и педагогическому всестороннему образованию. Воспитание в стенах школы помогает раскрыть скрытые стороны жизни младшего школьника и способствует в привитии ему нравственных качеств на всю жизнь. Системное обучение в школе один из важнейших и актуальных вопросов в системе непрерывного образования. Сказка о каких-либо действиях человека, влияющих на психологию младшего школьника, обычно рассказывается с острой насмешкой, вызывая положительные эмоции. Но, если в той или иной истории имеется негативное событие, ребенок смотрит на это негативное действие с отвращением и пытается избежать таких действий. Это является эффективным способом постановки целей педагогического процесса в формировании культуры у личности, учитывая при этом все индивидуальные особенности каждого ребенка. Использование современных инновационных методик в младших классах положительно сказывается на всестороннем развитии младших школьников, при этом не утомляя их. Воспитание ребенка всегда была и является важной задачей. К тому же, вопрос о воспитании детей родителям следует рассмотреть, как свой гражданский долг. Сегодня многие родители не уделяют должного внимания воспитанию своих детей, впоследствии чего духовный мир ребенка остается без внимания, хотя и обеспечен материально. В связи с развитием мира электронных технологий, дети стали больше смотреть мультфильмы и неохотно слушают сказки. Никто не препятствует этому, хотя и видят вред электронных технологий и Интернета, влияющих их здоровью. Одно из несмыслимых и богатых наследий, оставленное нашими предками это сказки. Наш мудрый народ осознавал, что еще до появления письменной

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

литературы, сказки вдохновляли воображение детей, формировали их дух воображение и способность слаженно говорить. Также народные сказки играют важную роль в развитии мировоззрения младших школьников. Детские сказки в устной литературе по тематике очень разнообразны волшебные сказки, обрядовые сказки, сказки про животных и др. Они очаровывают ребенка, развивают его воображение и помогают ему различать добро и зло, дружбу и вражду, ложь и правду, любовь и зло, честность и нечестность. Например, образ персонажей сказки «Добро и Зло» не останется незамеченным детьми. Если учитель сможет впечатляюще предоставить ребенку образцы доброты, то он может пробудить в ребенке нравственные качества и научить его уважать старших и заботиться о младших. А изображая образ Зла, можно учить ребенка ненавидеть зло и избавляться от шалости [1, с. 103].

В большинстве случаев и родители, и другие лица часто сомневаются в том, что сказки являются средством воспитания. Педагог-мыслитель А.С. Макаренко в отношении таких случаев отмечал, что «...в народных сказках существуют великие детские мечты народ рассказывает детям про свои мечты, даже сам народ частично верит в эту мечту». Высказывание педагога-просветителя А.С. Макаренко об эффективности сказок говорит о многом: «Рассказывая сказки маленьким детям, многие сказки можно изменить укоротить, стиль, обеспечить полное понимание сказки и так нужно делать» [3]. Великий педагог напоминает родителям, что при выборе сказки в воспитании детей необходимо обращать внимание на ее идейный и художественно-литературный смысл» [3, с. 88].

В зависимости от тематики любой из сказок стимулирует воображение ребенка, увеличивает быстроту мысли, способствует формированию положительного поведения и стойкость воли. Поэтому при обучении с помощью сказок необходимо уделять особое внимание ее образовательной и воспитательной цели с учетом ее особенности жанра. Одно из требований современного образовательного процесса является показать детям реалии и явления жизни через народные фольклорные произведения. На их основе можно развивать у детей их эстетические и нравственные чувства. Это любовь к творцам фольклора и расширение сферы их мыслей и воображений. Если народные рассмотреть сказки с педагогической и психологической точки зрения, то эти произведения имеют высокое познавательное влияние на подростков. Зарождение и развитие этого жанра в народе длилось несколько

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

веков, поэтому он сохранил красоту и глубину языка и создал лучших персонажей. Рассказывая сказку, ребенка можно учить распознавать мир, жизнь и окружающих его людей, общаться и приобретать все необходимые человеку хорошие качества, такие как трудолюбие и доброта, сдержанность. Сказка определяется, как: прозаическая форма, в настоящее время больше встречается произвольная форма произведений; эпический род произведения повествовательного стиля; жанр литературы, в конце произведения ярко выражена мораль; в аллегорической форме отражает жизнь, людей; непродолжительная; персонажи сказки различные вещи, они размышляют как люди, разговаривают и делают аналогичные человеку движения, имеют человеческие качества; в сказках высмеиваются отрицательные качества характера человека и негативные стороны в обществе. Из вышеуказанных признаков, делают вывод, что сказка является рассказом в прозе относящаяся к малым эпическим жанрам дидактической литературы, в конце которой отражена мораль.

Сказка способна воодушевлять воображение человека. Она открывает путь к познанию того, чего вы не ведали. Посредством сказочных персонажей ребенок учится различать в жизни хороших и плохих людей. Сказки направлены на то, чтобы учиться у персонажа, полному добру и брезгливо относиться к злым персонажам. Это качество сказок способствует обогащению и содержательности смысла детского взгляда. Сказки также положительно влияют на внутреннее мышление каждого ребенка, помогают детям установить хорошие отношения друг с другом и учат вести себя в обществе правильно. Суть сказок и героических эпосов об отважности и героизме состоит в том, что они воспевают великие подвиги батыров во время защиты страны. Сказки направлены на воспитание подрастающего поколения к патриотизму, определяя сохранение единства и мира в стране как гражданский долг каждого. При этом, необходимо донести до ребенка то, что он должен избежать аморальности, грубости, жадности, соблазна, предательства, легкомыслия, лицемерия и высокомерия.

Вышеуказанные признаки являются свойствами сказки, выделяющими его среди других видов произведений. Но такие жанровые признаки свойственны ряду литературных произведений, где животные, растения являются главными персонажами произведения, имеют качества, свойственные человеку, например, сказки, волшебные сказки. Или же то явление, где в конце

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

произведения уместна нравственность и мораль, присущие назидательные слова кыргызского народа, в особенности они близки к пословицам и поговоркам.

Повествование событий в них происходит в соответствии с правилами эпического рода, что сближает их с мифами, рассказами, эссе. Есть полное основание, что басни по жанровым особенностям интегрированы с рядом литературных произведений и содержат в себе их признаки. В литературе кыргызского народа функции дидактических произведений рассматриваются с точки зрения просветительско-воспитательных, художественно-эстетических особенностей: гуманистическая (призывающая к человечности); познавательная (внесение вклада в познание человеком мира и самого себя); эстетическая (восприятие художественной стороны слова); информационная (преемственность жизненного опыта предыдущего поколения последующими поколениями); управляюще-направляющая (доведение до каждого человека нормы поведения в обществе и его требования в форме сентенции).

Использованная литература:

1. Жакупова, Б.Д. Фольклорлық үлгілердің тәрбиелік маңызы /Б.Д. Жакупова // Ұлттық тәрбие республикалық ғылыми-көпшілік журнал. - 2012. -№ 4 (12). - С. 64-69.
2. Лютш, Я. Киргизская хрестоматия (Сборник образцов народной литературы киргиз Туркестанского края) / Я. Лютш. Ташкент, 1883. – 251 б.
3. Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей / Пед. соч.: В 8 т..Т.4.-М.: Педагогика, 1984.